

JISMONIY TARBIYA FANINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISH SAMARADORLIGI

Ikramov Amirbek Aminovich

p.f.f.d. (PhD), dotsent, (BuxDPI ilmiy bo'limi boshlig'i)

Annotatsiya: Maqolada o'quvchilarning jismoniy tarbiya fanidan bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan raqamli texnologiyalar haqida so'z boradi. Bunda darslarda qo'llaniladigan metodlar va raqamli texnologiyalarning integratsiyasi haqida fikrlar bayon qilingan.

Аннотация: В статье говорится о цифровых технологиях, направленных на развитие знаний и умений школьников по физическому воспитанию. В нем изложены представления о методах, используемых на уроках и интеграции цифровых технологий.

Annotation: The article talks about digital technologies aimed at developing students' knowledge and skills in physical education. In it, the ideas about the methods used in the lessons and the integration of digital technologies are stated.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, ta'lim, o'qitish samaradorligi, raqamli texnologiyalar, simulyator.

Jahon ilg'or xorijiy ta'lim tizimlarida ta'lim-tarbiya jarayonlariga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni axborot-kommunikatsiya vositalari orqali joriy etish amaliyoti XXI asrda barqaror taraqqiyotni ta'minlovchi asosiy omil sifatida e'tirof etilib, ta'lim oluvchilarning jismoniy sifatlarini kompleks rivojlantirish komponentlarini innovatsion yondashuv asosida yangilashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada "Bolaga yo'naltirilgan ta'lim dastur"larida bolalar yoshini hisobga olish va mos holda mashg'ulotlarni tanlash, ta'lim-tarbiya jarayonida axborot-kommunikatsion vositalardan keng foydalanilayotganligi, boshlang'ich sinf o'quvchilarining harakatli o'yinlar yordamida jismoniy sifatlarini kompleks rivojlantirish, jismoniy tarbiya fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish dolzarb ahamiyatga ega.

Jismoniy tarbiya fanini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish samaradorligi bugungi kunda yuqori darajada hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar, jismoniy tarbiya fanini o'rganishning yanada sodda va ko'p tajribali yo'llarini o'z ichiga oladi.

Birinchi sabab, raqamli texnologiyalar, o'quvchilarning jismoniy tarbiya darslarida tushunchalarini yanada osonlashtiradi. Masalan, jismoniy tarbiya darslarida, interaktiv darsliklar va 3D model davom etishi mumkin bo'lgan videolar yaratish kabi ko'plab yangiliklar jismoniy tushunchalarini yanada tushunarliroq qiladi.

Ikkinchi sabab, raqamli texnologiyalar, o'quvchilarning jismoniy tarbiya fanidan hosil qilingan bilimlarini sinovdan o'tkazishga imkon beradi. Virtual jismoniy tarbiya laboratoriyalari va simulatsiya texnologiyalari o'quvchilarning o'zlashtirish qobiliyatini va fan bo'yicha tushunchalarini yanada yuqoriga ko'taradi.

Uchinchi sabab, raqamli texnologiyalar, jismoniy tarbiya fanidan o'qitish jarayonida tajribali o'qituvchilarga ham yordam beradi. O'quvchilarning tanqidini va bilim darajasini baholash, ularning yaxshi va noto'g'ri qilishlarini ko'rsatish, ularning yangilishlarini tushuntirish va ularning yaxshiroq o'rganishlari uchun tavsif qilish kabi ko'plab vazifalarni amalga oshirish imkonini beradi.

Barcha bu sabablar jismoniy tarbiya fanini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishni juda samarali va samimiy qiladi. Raqamli texnologiyalar, jismoniy tarbiya darslarida o'quvchilarning tushunchalarini osonlashtirish, bilimlarini sinovdan o'tkazishga imkon berish va o'qituvchilarning o'quvchilarni tavsiflash va yaxshi o'rganishlarini ta'minlashga yordam beradi.

Jismoniy tarbiya fanini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning samaradorligi, talabalarga va o'qituvchilarga bir nechta afzalliklarni taqdim etadi. Raqamli texnologiyalar orqali talabalar, o'qituvchilar va ota-onalar o'zlarining jismoniy tarbiya darajalarini yanada oshirish uchun ko'p imkoniyatlarga ega.

Raqamli texnologiyalar orqali talabalar jismoniy tarbiya darslarida yangi tushunchalar olishlari mumkin. Virtual jismoniy tarbiya laboratoriyalari va simulyatsiya texnologiyalari o'quvchilarning teorik bilimlarini amaliyotga aylantirishga imkon beradi. Masalan, bir elektronika darsi davomida, elektronik loyihalar yaratishni o'rganish va ularni virtual muharrir

orqali yaratish ko'proq qulaydir.

Raqamli texnologiyalar o'qituvchilarga va talabalar uchun o'rganish jarayonini yanada qiziqarli qiladi. Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilar va o'qituvchilar uchun muhim bo'lgan jismoniy tarbiya qurilmalari va ularning ishlash prinsiplarini oson o'rganish va tushuntirish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Raqamli texnologiyalar jismoniy tarbiya fanidan o'qitishda talabalarga yaxshi jismoniy holatga ega bo'lishga yordam beradi. Virtual jismoniy tarbiya laboratoriyalari va simulatsiya texnologiyalari o'quvchilarning o'zlashtirish qobiliyatini va fan bo'yicha tushunchalarini yanada yuqoriga ko'taradi.

Jismoniy tarbiya fanini o'qitishda qo'llaniladigan asosiy dasturiy ta'minotlar o'qitish usullari va talabalarining o'rganish jarayoniga bog'liqdir. Quyidagi dasturiy ta'minotlar jismoniy tarbiya fanini o'qitishda keng tarqalgan:

Jismoniy tarbiya darslarida O'quv rejasi (sillabus) va O'quv yo'nalishlarining (curriculum) tayyorlanishi. Bu dasturiy ta'minotlar o'qitish jarayonining to'g'ri tatbiqiyati va talabalarining o'rganish jarayonida o'z maqsadiga erishishiga yordam beradi.

Virtual jismoniy tarbiya laboratoriyalari va simulatsiya texnologiyalari. Bu dasturiy ta'minotlar jismoniy tarbiya darslarida talabalar uchun amaliyotning virtual namunalarini yaratishga imkon beradi. Bu texnologiyalar o'quvchilarning jismoniy tarbiya bo'yicha o'zlashtirish qobiliyatini va tushunchalarini yanada oshirishga yordam beradi.

Interaktiv darslar. Bu dasturiy ta'minotlar o'quvchilarning jismoniy tarbiya darslarida qatnashishlarini yanada qiziqarli qilish va talabalarining tushunchalarini osonlashtirishga yordam beradi. Bu darslar elektronik jiddiy qurilmalar, darsliklar, video darslar va boshqa multimedia vositalar yordamida amalga oshirilishi mumkin.

Tarbiya qurilmalari va jismoniy o'yinlar. Bu dasturiy ta'minotlar jismoniy tarbiya darslarida talabalar uchun jismoniy mashqlar va amaliyotlar yaratishga yordam beradi. Bu qurilmalar va o'yinlar o'quvchilarning jismoniy tarbiya bilimlarini amaliyotda o'rganish va qo'llanishlarini oshirishga imkon beradi.

Onlayn o'quv resurslari. Bu dasturiy ta'minotlar jismoniy tarbiya fanini o'qitishda o'quv resurslari sifatida yana bir qadamdir. Onlayn o'quv resurslari jismoniy tarbiya bilimlarining ma'lum bir ko'rsatilishini, tafsilotlarini va amaliyotlarni taqdim etishga yordam beradi.

Barcha bu afzalliklar jismoniy tarbiya fanini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishni ko'proq samarali va foydali qiladi. Bu afzalliklar jismoniy tarbiya darslaridagi tushunchalarni yanada osonlashtirish, talabalar va o'qituvchilarning o'rganish jarayonini qiziqarli qilish va o'quvchilarni yaxshi jismoniy holatga ega qilishda juda muhimdir.

OLIY TA'LIM JARAYONIDA MASOFAVIY TA'LIMDAN FOYDALANISHNING IMKONIYATLARI

A.K.Niyozov

BuxDPI o'quv bo'lim boshlig'i

Hozirda ta'lim jarayonini rivojlantirish, xalqaro talablarga javob beradigan kadrlarni tayyorlash, ularni mustaqil ta'limlari uchun keng imkoniyat yaratib berishga doir qator muammolarga duch kelindikim, ular bevosita axborot telekommunikatsiya sohasidagi jiddiy o'zgarishlar, xususan, axborot texnologiyalarining jadal sur'atlar bilan rivojlanishiga bog'liq bo'lmoqda. Ta'lim, ishlab chiqarishning turli jabhalariga yangi axborot kommunikatsiya vositalari kirib kela boshladi. Internet global kompyuter tarmog'ini rivojlanishi butun dunyo ta'lim tizimini takomillashtirishning yangi yo'nalishlarini ochilishiga sabab bo'ldi. Birinchidan, o'quv muassasalarining texnik ta'minotini keskin o'zgarishi, dunyoviy axborot resurslarga keng yo'l ochilishi o'qitishning yangi shakl va usullaridan foydalanish zaruratini keltirib chiqardi. Zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalari vositalarini ta'lim jarayoniga kirib